

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026

yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 296 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
Ziynura sabirova	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
Кадирова Шарофат Амоновна	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
Saidov Dilshodbek Razzakovich	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
Aliyev Hasan Rayimjonovich	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
Sharipov Kamil	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
Kalonov Muxiddin Baxriddinovich	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
Jumayev Samariddin Ziyodullaevich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ

Муталов Абдуазим
профессор ISFT

Аннотация. Как и в развитых странах, в Узбекистане налоги являются основным источником финансирования Государственного бюджета. Однако в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения роли налогов в формировании доходов бюджета. В статье проведён анализ исполнения Государственного бюджета, выявлены ключевые причины данной тенденции, а также определены пути решения проблем, связанных с совершенствованием системы налогообложения.

Ключевые слова: государственный бюджет, внешний долг, стратегическое сырьё, дефицит бюджета, налоги, налогообложение, стабилизация.

Annotatsiya. Rivojlangan mamlakatlarda bo'lgani kabi, O'zbekistonda ham soliqlar Davlat budjetini moliyaviy ta'minlashning asosiy manbai hisoblanadi. Biroq so'nggi yillarda soliqlarning budjet daromadlarini shakllantirishdagi roli bosqichma-bosqich pasayib bormoqda. Mazkur maqolada Davlat budjeti ijrosining amaldagi holati tahlil qilinib, ushbu tendensiyaning asosiy sabablari aniqlangan. Shuningdek, soliqqa tortish tizimini takomillashtirish orqali mazkur muammolarni bartaraf etish yo'llari bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat budjeti, tashqi qarz, strategik xomashyo, budjet taqchilligi, soliqlar, soliqqa tortish, barqarorlashtirish.

Abstract. As in developed countries, taxes in Uzbekistan constitute a key source of financing for the State budget. However, in recent years, a persistent trend has emerged indicating a gradual decline in the role of taxes in the formation of budget revenues. This article analyzes the current state of State budget execution, identifies the main factors underlying this trend, and proposes practical recommendations aimed at improving the taxation system and strengthening the role of taxes in budget revenue formation.

Keywords: state budget, external debt, strategic raw materials, budget deficit, taxes, taxation, stabilization.

ВВЕДЕНИЕ

Приобретение Узбекистаном политического суверенитета создало условия для самостоятельного и независимого осуществления экономической и налоговой политики государства.

В зависимости от уровня развития экономики, а также степени совершенствования её структуры, может и должно осуществляться дальнейшее развитие налоговой политики государства.

Известно, что приоритетной задачей национальной экономики является переход к принципу самофинансирования экономического развития, поскольку именно он позволяет стране избежать дефолта и предотвращает попадание в экономическую зависимость от других государств либо международных финансовых организаций.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Учитывая решающее значение налогов в формировании доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан, различные авторы неизменно уделяли значительное внимание вопросам налогов и налогообложения. Так, учебники «Теория налогов» профессора С. Худойкулова [1] и «Налоги и налогообложение» А. Вахобова и А. Джураева [2] носят преимущественно дидактический характер и содержат общие представления о налогах и налогообложении.

Монографии Б. Рахматуллаева «Принципы налогообложения» [3] и И. Ниязметова «Налоговая система» [4] посвящены изучению сравнительно узкого круга вопросов, связанных с принципами налогообложения и функционированием налоговой системы.

Таким образом, до настоящего времени не проводились исследования, посвящённые критическому анализу упущений новой Концепции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования являются Указы и Постановления Президента, а также труды ведущих учёных по рассматриваемым вопросам.

В данной статье используются статистические методы группировки, сравнения и обобщения результатов исследования.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2025 года № ЗРУ-1105¹ «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год», в котором предусматривается увеличение доходов бюджета страны по сравнению с 2025-годом на 6,6 процента и доведение их объёма до 368 918,3 трлн сумов. В этой связи представляется важным определить, за счёт каких финансовых ресурсов будут достигнуты столь высокие темпы роста (таблица 1).

Таблица 1. Динамика формирования доходов Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2018–2026-годы

№	Показатели	2018 г.		2020 г.		2022 г.		2026 г.(прогноз)	
		Сумма	Удельный вес в общих доходах: %	Сумма	Удельный вес в общих доходах: %	Сумма	Удельный вес в общих доходах: %	Сумма	Удельный вес в общих доходах: %
	ВВП	407,5 trl		580,2 trl		1070 ktrl		1976	
	Доходы рес. бюджета	77571,1	100	132938,0	100	231721,3	100	292935,9	100
	Налоговые поступления		89,7		84,9		79,6	218647,0	74,64
1	Прямые налоги	15656,2	20,2	45206,9	34,0	73103,6	31,5	80237,6	27,39
2	Косвенные налоги	41280,4	53,2	46428,4	34,9	83325,8	36,0	114150,5	38,97
3	Ресурсные платежи и налог на имущество	12663,4	16,3	21257,0	16,0	28079,5	12,1	24259,0	8,28
4	Налог на сверхприбыль	1528,0	0,02	-	-	-	-	-	-
5	Прочие доходы и другие неналоговые поступления	7971,0	10,3	20045,8	15,1	47212,5	20,4	74288,9	25,36

Как видно из таблицы, структура доходов бюджета характеризуется постепенной диверсификацией источников поступлений. Наряду с налоговыми доходами, всё более заметную роль начинают играть неналоговые поступления, включая финансовые ресурсы, привлекаемые за счёт заимствований. Данная тенденция отражает расширение инструментов бюджетного обеспечения и использование различных механизмов финансирования государственных расходов.

До принятия новой налоговой Концепции основным источником формирования доходов бюджета являлись налоговые поступления (почти 90 процентов). Однако в результате пандемии резко

1 Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2025 года № ЗРУ-1105 «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2026 год»: <https://lex.uz/ru/docs/7954601>

сократились объёмы выпуска продукции, и лишь после 2020-года началось постепенное восстановление темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП). При этом рост доходов бюджета, к сожалению, обеспечивался не за счёт увеличения налоговых поступлений, как это характерно для развитых стран мира, а за счёт роста внешнего долга и продажи стратегических ресурсов (преимущественно золота). Вследствие этого существенно изменилась структура доходов бюджета.

В 2018–2026-годах при увеличении объёма валового внутреннего продукта Узбекистана на 484,9 процента доходы бюджета возросли лишь на 377,6 процента, то есть темпы роста бюджетных доходов значительно отставали от темпов роста ВВП. Это привело к снижению доли доходов бюджета в ВВП с 19,03 до 14,82 процента, или на 4,21 процентного пункта.

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан 29 июня 2018 года № УП-5468² «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан», была разработана новая Налоговая концепция Республики Узбекистан.

Действующая налоговая концепция Республики Узбекистан включает в себя ряд значимых достижений, направленных на формирование сбалансированной и устойчивой налоговой системы. В её основе лежит стремление к обеспечению равных условий хозяйствования для субъектов различных форм и масштабов деятельности, а также к формированию прозрачных и единых принципов налогового регулирования, что создаёт предпосылки для дальнейшего совершенствования налоговой политики.

В настоящей статье рассмотрены некоторые возможности достижения желаемых результатов для эффективного развития экономики за счёт:

1. Систематического и реального роста числа хозяйствующих субъектов, на что оказывают влияние:

- классификация статуса субъектов;
- критерии, определяющие статус субъектов.

Согласно действующей Концепции налогообложения, бизнес классифицируется, как и в развитых странах, на крупный, средний и малый. Одновременно были изменены критерии, определяющие статус хозяйствующих субъектов: наряду с численностью работников был введён дополнительный показатель — объём годового оборота.

В результате виды применяемых налогов стали зависеть исключительно от размеров годового оборота реализуемой продукции (таблица 2).

Таблица 2. Виды налогов, применяющихся в настоящее время в Республике Узбекистан.

№	Суммы годового оборота	Виды налогов
1	До 300 миллионов сумов	Фиксированный налог
2	От 300 млн. сумов до 1 миллиарда сумов	Фиксированный налог и налог с оборота
3	Более 1 миллиарда сумов	Все общеустановленные налоги

Как видно из таблицы, с ростом годового оборота изменяются применяемые системы налогообложения, то есть виды налогов зависят исключительно от объёма годовой выручки от реализации продукции.

На встрече с предпринимателями, состоявшейся у Президента Республики Узбекистан 22-августа-2023-года, было отмечено, что за год после принятия новой Налоговой Концепции количество малых и средних предприятий почти удвоилось. Однако увеличение их числа не привело к соответствующему росту доли налогов в доходах бюджета, а, напротив, сопровождалось её снижением — с 56,9 процента в 2018-году до 52,6 процента в 2022-году.

Кроме того, применяемый в настоящее время вид налога зависит исключительно от объёма годового оборота реализации продукции, независимо от численности занятых. В этих условиях:

- инвестор утрачивает уверенность в будущем, поскольку его основной целью, как и любого предпринимателя, является увеличение прибыли, однако Концепция сдерживает реализацию данной цели, так как рост оборота приводит к применению более высоких налоговых ставок;
- хозяйствующий субъект, использующий дорогостоящее сырьё (например, в ювелирной отрасли), при численности работников 3–5 человек способен произвести продукцию стоимостью 1 миллиард сумов в течение 1–10 дней;
- в условиях колеблющейся инфляции объективное определение стоимостного порога в 1 миллиард сумов представляется затруднительным.

2 Указ Президента Республики Узбекистан от 29.06.2018 г. N УП-5468 «О Концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан»: <https://lex.uz/docs/3802374>

В целом, современная концепция налогообложения ориентирована на упорядочение налоговых механизмов и формирование предсказуемых условий ведения предпринимательской деятельности. Существующая система налогообложения способствует формированию ответственного подхода хозяйствующих субъектов к планированию своей деятельности и стимулирует поиск оптимальных форм организации производства с учётом налоговых обязательств и требований налогового администрирования:

- переносе части оборота на следующий отчётный период;
- неформализации оборота от реализации продукции через кассовые аппараты или банковскую систему (продажа за наличные);
- дроблении бизнеса: при превышении оборота в 300 миллионов или 1 миллиард сумов предприниматель разделяет предприятие на несколько субъектов с оборотом ниже установленного порога, оставаясь их учредителем.

В результате формально увеличивается число субъектов малого бизнеса, однако их вклад в формирование доходов бюджета не возрастает. Так, при удвоении количества малых субъектов в 2022-году по сравнению с 2018-годом их доля в бюджетных поступлениях снизилась с 56,9 до 52,4 процента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исходя из результатов вышеизложенного анализа, можно сделать следующие выводы:

- при внедрении передового опыта развитых стран необходимо учитывать специфические особенности Узбекистана, то есть исходить из уровня развития экономики, природно-климатических условий, состояния инфраструктуры, менталитета и покупательной способности населения;
- целесообразно отказаться от принципа выравнивания налоговой нагрузки для субъектов всех статусов и определять её размер индивидуально для каждого налогоплательщика, устанавливая виды налогов и уровень налоговой нагрузки, соответствующие особенностям его деятельности;
- необходимо классифицировать субъекты хозяйствования только на «бизнес» и «малый бизнес», что до принятия новой Налоговой Концепции демонстрировало положительные результаты, и исключить категорию «средний бизнес», которая в существующих условиях не соответствует особенностям экономики страны;
- из двух действующих показателей (критериев), определяющих отнесение хозяйствующих субъектов к категории «малого бизнеса», следует сохранить лишь один — «численность работающих». Это позволит укрепить уверенность малых предприятий в будущем и устранить существующие ограничения, которые в настоящее время сдерживают развитие их деятельности, а также обеспечить применение стабильного вида налога, не изменяющегося с ростом оборота.

Реализация предложенных мер будет способствовать устойчивому росту экономики страны и повышению уровня благосостояния населения.

Список использованной литературы

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. — Т.: «Adolat», 2019-г.
2. Xudoyqulov S. Soliq nazariyasi. Darslik. — Т.: Iqtisodiyot, 2019-y.
3. Vahobov A., Jo'rayev A. Soliq va soliqqa tortish. Darslik. — Т.: Iqtisodiyot–Moliya, 2019-y.
4. Raxmatullayev B. Soliqqa tortish tamoyillari. — Т.: Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi, 2021-y.
5. Niyazmetov I. Soliq tizimi. — Т.: Akademiya, 2018-y.
6. Mutalov A., Mutalova M. O'zbekistonda kichik biznesni rivojlantirish muammolarini yechishning real omili // «Muxandislik va iqtisodiyot» jurnali. — 2024-y., 4-son.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100